

Jasper Kempe

geboren und aufgewachsen in Cayenne (Französisch-Guyana), Umzug nach Deutschland mit 18 Jahren

19 Jahre

männlich

Auszubildender (Industriemechanik)

französische Staatsbürgerschaft

lebt in Jena (Thüringen) im Azubiwohnheim

„Technik ist meine Leidenschaft, Innovation mein Ziel. Und das erreiche ich Schritt für Schritt, wenn ich mich aufs Lernen fokussiere.“

Über Jasper

Hey, ich werde Jasper genannt. Ich bin in der Stadt Cayenne in Französisch-Guyana geboren. Meine Kindheit habe ich dort verbracht, bis ich letztes Jahr nach Deutschland gezogen bin. Hier ist es nicht immer einfach, schon allein wegen der Sprache, aber ich wollte es so – wegen der Ausbildung.

Ich habe mich schon seit ich denken kann für Technik und Mechanik interessiert, darum habe ich auch mein Bac, das ist ein bisschen wie das deutsche Abitur, am „Lycée Jean Marie Michotte“ in Automobiltechnik gemacht. Das war cool. Ich wusste, dass ich mehr in diese Richtung machen will. Jetzt bin ich in der Ausbildung zum Industriemechaniker. Das mache ich bei Zeiss, einem sehr bekannten Unternehmen. Das kennt man auch Zuhause. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich stehe zwar noch ganz am Anfang, aber ich träume davon, eine Führungsposition in der industriellen Fertigung zu übernehmen. Ich möchte Projekte leiten, innovative Technologien einführen und die Zukunft der Industrie mitgestalten. Vielleicht irgendwann ein eigenes Unternehmen haben?

Maman hat in Deutschland studiert und hat mir viel von Deutschland erzählt. Ich hatte Deutsch in der Schule und dachte, das wird schon... non, pas du tout. Die Vorbereitung auf das Examen und der Intensivkurs waren anstrengend. Ich musste viel lernen. Auch jetzt noch, weil es die ganzen Fachwörter gibt.

Ich freue mich auf die kommenden Jahre und bin gespannt, wohin mich mein Weg noch führen wird. Jetzt konzentriere ich mich darauf, meine technischen Kompetenzen und mein theoretisches Wissen in den Bereichen Digitalisierung und Technik zu erweitern. Ich lerne viel und will auf dem Laufenden bleiben. Lernen hört nie auf.

Das kann auch durch Online-Kurse, Tutorials auf YouTube oder TikTok sein. – Das hat mir schon beim Verbessern meiner Deutschkenntnisse geholfen. Man findet da wirklich alles. Lernvideos, die weiterhelfen, und Informatives zu jedem Thema. Toll, wenn das dann auch noch gut gemacht und unterhaltend ist. Aber du verlierst dich auch in den vielen Informationen und bringst dann echt viel Zeit online, ohne das du jetzt auch irgendwie ans Ziel gekommen wärest. Ich bin echt viel online! So bin ich auch mit der Familie zu Hause in Kontakt. Super finde ich auch die Möglichkeiten, die uns digitale Technologien bieten – von der Simulation von Maschinen bis zur Nutzung von Augmented Reality für die Wartung und Reparatur. Dinge zu sehen und praktisch Ausprobieren hilft mir, am liebsten zusammen mit anderen.

In meiner Freizeit gehe ich gerne ins Fitnessstudio und treffe mich mit meinen neuen Freunden aus der Berufsschule. Ich gehe auch gerne ins Kino. Das mache ich vor allem bei schlechtem Wetter. Und ich helfe ab und zu meinem Opa Horst. Wir schrauben dann zusammen an seinem Oldtimer. Da kann ich meiner Leidenschaft für alte Technik freien Lauf lassen.

Erziehung & (Schul-/Aus-)Bildung

Bisher

- Grundschule Cayenne
- Collège Cayenne
- „Lycée Jean Marie Michotte High School“ Lycée Professionnel Jean-Marie MICHOTTE (Abschluss mit Abitur in Automobiltechnik) [ausländischer Schulabschluss]

Aktuell

- Ausbildung als Industriemechaniker bei Zeiss in Jena im 1. Lehrjahr

JOBS

Berufserfahrung

Bisher

- Schülerpraktikum Industriemechaniker bei der ESA in Kourou

sich informieren
sammeln & erarbeiten
entdecken & vernetzen

Lernerfahrungen & Selbstbild

- kennt nicht nur unterschiedliche Bildungssysteme, sondern auch unterschiedliche Lernkulturen zu Hause und in Deutschland
- kommt aus einem Akademiker-Haushalt, hat eine gute Schulbildung und ein unterstützendes Umfeld von klein auf, auch für seine Entscheidung für Berufsausbildung im Ausland
- will dazulernen, mag Verbindung von Theorie und Praxis in der betrieblichen Ausbildung
- Dinge auszuprobieren hilft ihm sie zu verstehen
- schraubt mit und lernt von Opa Horst; Hobby gibt ihm auch die Möglichkeit Wissen aus der Schule weiter anzuwenden und zu vertiefen
- umfassendes Trivialwissen über Filme und Kino („Wusstest-du-dass“-Typ)
- Herausforderungen beim Lernen (Bsp. deutsche Sprache, Zeitmanagement)
- bemüht, seinen deutschen Wortschatz zu erweitern – eher durch Kontakt mit Muttersprachler*innen als mit Lehrbuch und Co., besucht Deutschkurs von der Berufsschule

Medienrepertoire

- sehr viel online
- findet es okay, dass Lernen online stattfindet, Material und generell auch das Wissen der Welt immer zugänglich ist
 - nutzt das digitale Berichtsheft der IHK
- hat immer sein Smartphone dabei (auch um Dinge nachzuschauen, direkt recherchieren zu können)
- soziale Medien vor allem aber wichtig für Kontakt mit Familie und Freund*innen (im In- und Ausland), aber auch um auf dem Laufenden zu bleiben
 - Kontakt mit der Familie über Messenger Dienste (*WhatsApp*) und Videoanrufe (*FaceTime*)
 - verfolgt Medienberichterstattung zum aktuellen Geschehen in Französisch-Guyana
- nutzt digitale Medien auch, um sich weiterzubilden und Sprachkenntnisse zu verbessern
- Lernvideos auf *Youtube* (selbst-kuratierte Playlisten mit Videos, die er interessant findet)
- folgt auf *TikTok* Expert*innen
- Technikfreak, der es cool findet vor allen anderen Gadgets und Angebote auszuprobieren
 - gilt für alte und neue Technik, generelle Faszination für die Funktionsweise von Sachen
 - empfiehlt auch immer Anderen, Dinge und Dienste, die sie einmal ausprobieren sollten

Werte & Wünsche

- zielstrebig und anpassungsfähig
- träumt von einer Führungsposition in der industriellen Fertigung, vielleicht irgendwann ein eigenes Unternehmen zu haben
- Oldtimer-, Film- und Kinoliebhaber

Wallet

- ✔ **Allgemeine Identitätsattribute**
AzubiCard
- 📜 **Zeugnisse oder Zertifikate**
Französisches Abiturzeugnis (Baccalauréat) | TestDaF Deutsch C1
- 📖 **Lernstände**
Einträge Berichtsheft (täglicher Ausbildungsnachweis mit Bezug zum Ausbildungsrahmenplan)
- 👍 **Services**
YouTube | Zubido | AzubiApp